

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik tafakkurni shakllantirishning shakl, usul va vositalari

Xursanova Nazokat Bo'riqulovna

Termiz shahar 12-umumiy o'rta-ta'lim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiatshunoslik o'quv faniga oid bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi lozim. Ushbu malakalar ekologik tafakkur bilan chambarchas bog'liqdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiatni bilishlari, inson faoliyati va tabiat o'rtasidagi munosabatlar haqida ilmiy manbaga ega bolishni talab etadi.

Tayanch so'zlar: Boshlang'ich sinf, ekologik tafakkur, O'rta Osiyo mutafakkirlari, meros, shakllantirish, shakl, metod, vositalar, dars, ilmiy-ijodiy faoliyat, innovatsion pedagogik texnologiyalar, integrativ yondashuv.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologiyaga oid dastlabki bilimlar, tabiatshunoslik darslarida, bevosita tabiiy muhit bilan bog'langan tushunchalarni o'zida ifodalagan holda beriladi. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida Sharq mutafakkirlarining ekologik meroslaridan foydalanish, dars jarayonida o'quvchilarga o'rganish mumkin bo'lgan materiallarni tanlash asosida amalga oshiriladiki, u faqat bilishga emas, borliqni o'zgartirishga ham yo'naltirilgan.

Shuningdek, tabiatshunoslik darslarida O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologiyaga oid meroslaridan foydalanish o'qituvchi alohida mustaqil ishlarda ko'zga tashlanib, turli shakl, metod va vositalarni qo'llay olishida namoyon bo'ladi. Amalda boshlang'ich ta'limdan butun o'quv jarayoniga tegishli pedagogik shart - sharoitlarni yaratish asosida o'quvchi shaxsining ichki imkoniyatlarini namoyon qilishi uchun qulaylik vujudga keltirishdan iboratdir.

Dars jarayonida O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologik meroslaridan foydalanish maqsadida o'quvchining sust kuzatuv holatidan faol ishtirokchiga aylantirishni ko'zda tutadi. Ana shundagina o'quvchining ijtimoiy - pedagogik hamda tabiatni muhofaza qilish faoliyatiga oid ko'nikmalar sinovdan o'tadi, rivojlanadi, tuzatish kiritiladi, takomillashtiriladi hamda mustahkamlanadi.

O'rta Osiyo mutafakkirlarining ilmiy adabiy meroslarini o'rganish va ularda yoritilgan insonning ekologik muhitga munosabati borasidagi qarashlari asosida o'quvchilarga ekologik tafakkurni shakllantirishda samaradorlikka erishish ijtimoiy - pedagogik zaruratdir. Bunday obyektiv zaruruyat negizida boshlang'ich sinf o'quvchilariga umumta'lim maktablarida va maktabdan tashqari sharoitlarda berilayotgan ekologik bilim, ko'nikma va malakalar yotadi. O'quvchilarga tabiatga oid ilmiy - nazariy va amaliy tushunchalarni tushunchalarni berishda boshlang'ich ta'lim muhim bosqich hisoblanadi.

Keyingi asosiy va muhim pedagogik hamda psixologik vazifa esa yuqorida aytilgan ekologik bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berishning samarali shakl, metod va vositalarini aniqlash sanaladi. Bu o'rinda boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik

tafakkurni shakllantirish va tarbiyalashga oid „Ekologik dam (pauza)” deb nomlangan bilimlarni berish shakli va usulidan foydalanish taklifini ilgari surgan holda, uning samarali ekanligini alohida qayd etib o‘tish mumkin.

„Ekologik dam (pauza)” dars shaklida o‘quvchilarga mahalliy, mintaqaviy, global darajadagi ekologik ijobiy yoki salbiy holatlarni tasvirlovchi multimedialarni qo‘yib berishdan foydalanish ham pedagogik, ham psixologik jihatdan muhim va samarali hisoblanadi (2.1.1 - jadval).

Dars jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilariga (dam olish daqiqasi orqali) ekologik tafakkurni shakllantirish sxemasi.

Bunda qisqa vaqt (5-6 daqiqa) ichida juda katta hajmdagi axborotlarni berish mumkin bo‘lib, o‘quvchilar toliqishlarining oldi olinadi. Multimedia namoyishi tugaganda keyin o‘quvchilardan: „Namoyish taxminan qancha vaqt davom etadi?” deb so‘ralsa, ular ikkilanmasdan „10-15 daqiqa” deb javob berishining guvohi bo‘lamiz, aslida u 5-6 daqiqadan oshmaydi.

Tajriba - sinov ishlari davrida 3 - sinf o‘quv dasturida belgilangan mavzular hamda O‘rta Osiyo mutafakkirlarining ekologiyaga oid meroslari o‘rtasidagi uzviylikni ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilib, ular o‘quvchilarning ekologik tafakkurini shakllantirish imkoniyatlari aniqlandi.

Quyida ana shu mavzulardan ayrimlari bo‘yicha maxsus darslarning tashkil etilishi haqida so‘z yuritiladi.

3 - sinf tabiatshunoslik darslarini o‘tish jarayonida mutafakkirlardan Amir Temurning ekologik fikridan samarali foydalangan holda „Birni kessang, o‘nmi ek” mavzusida dars tashkil qilish mumkin.

3 - sinf tabiatshunoslik darsligidagi „Mevali daraxt va butalar”[2.12;67-b.]mavzusi bo‘yicha darsni tashkil etishda (1-ilova) o‘quv materiali mazmuniga O‘rta Osiyo mutafakkirlarining quyidagi qarashlari singdirildi: Amir Temurning „Qay bir joydan bir g‘isht olsam, o‘rniga o‘n g‘isht qo‘ydirdim, bir daraxt kestirsam, o‘rniga o‘nta ko‘chat ektirdim” degan ekologik qarashining keltirishi o‘quvchilarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, o‘zbek xalqi oilada o‘g‘il tug‘ilsa, yaxshi niyat bilan unga

atab terak ekishgan. O'qituvchi bundan maqsad - o'g'ilning unib - o'sib voyaga yetgandan so'ng ana shu teraklardan uylar qurilganligiga o'quvchilarning e'tiborlarini jalb qiladi. Shu o'rinda o'qituvchi o'quvchilarni terak turlari (oq terak, ko'k terak, baqa terak va boshqalar) bilan tanishtiradi.

Suhbat tashkil etilib, unda o'quvchilar teraklar haqidagi tushunchalari, hovlilari, ko'chalarida nechta terak borligi, ularni kim o'tqazganini hikoya qiladilar. Faol, qobiliyatli o'quvchilarga teraklar to'g'risida kichik she'rni yozish topshirig'i beriladi.

Suhbat so'nggida o'qituvchi o'quvchilarga bir yilda mamlakatimizning har bir fuqarosi bir tupdan mevali yoki mevasiz daraxtlarni ekanlarida yurtimiz ko'kalamzor bog'ga aylanishini mumkinligi aytiladi. Shu bilan birga o'quvchilarga agarda daraxt ekmasak, mavjud daraxtlar nobud bo'lishdan asrash zarurligi tushuntiriladi. Bu zaruriyat quyidagi misol yordamida asoslanadi: 1 tonna qog'oz tayyorlash uchun 17 tup daraxtni kesish talab etiladi. Agarda 750 kg qog'oz yog'ochdan emas, balki qog'oz parchalaridan tayyorlansa, u holda havoning ifloslanishi 86 foizga, suvning ifloslanishi esa 25-44 foizga kamayishiga o'quvchilarning e'tiborlari qaratiladi va ularni qog'oz parchalarini yig'ishda faol bo'lishlari lozimligi aytiladi.

Yana bir misol keltiriladi, ya'ni respublikadagi har bir o'quvchi daftar varaqlarining to'rtidan bir qismini tejasa, bir oyda yuzlab gektar o'rmon saqlanib qoladi. Agar o'quvchilar loaqal daftarlarini ehtiyot qilishsa, uni behudaga yirtishmasa, u holda daraxtlarni qirqish, ulardan qog'oz tayyorlash ehtiyoji ma'lum darajada kamaygan bo'lar edi. Bu harakat havoni ham ifloslanishdan saqlaydi.

Havoning tarkibida chang, uning tarkibida esa hamma vaqt turli mikroblar mavjud bo'ladi. Chang havo ta'sirida inson salomatligi yomonlashadi, unda turli yuqumli kasalliklar kelib chiqadi. Bu o'rinda Ibn Sinoning „Agar chang g'ubor bo'lmaganida edi, inson ming yil yashar edi“ degan ekologik g'oyasi haqida o'quvchilarga ma'lumot berib o'tish maqsadga muvofiq.

3 - sinf tabiatshunoslik darslarida o'rganilgan hamda O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologiyaga oid meroslarini samarali singdirish mumkin bo'lgan mavzulardan yana biri - bu „Kasallikni davolashdan ko'ra oldini olish oson!“ mavzusi sanaladi. Mavzu bo'yicha darsni tashkil etishda o'quvchilar tomonidan ekologik bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga alohida e'tibor qaratildi.

Inson salomatligini muhofaza qilishning samarali yo'llaridan yana biri - turli zararli odatlarni o'zlashtirmaslik (masalan, spirtli ichimliklar va narkotik moddalarni iste'mol qilmaslik, tamaki mahsulotlarini chekmaslik) ekanligi o'quvchilarga alohida uqtiriladi. Zararli odatlar inson organizmida ma'lum kasalliklarni keltirib chiqarishiga alohida urg'u beriladi.

Dars jarayonida inson salomatligi va uni muhofaza qilishning ahamiyati O'rta Osiyo mutafakkirlarining bu boradagi qarashlari asosida mustahkamlanadi. O'quvchilarga zarur tavsiyalar (masalan, doimo shaxsiy gigiyena, imkon qadar shaxsiy buyumlardan foydalanish, juda yaqin bo'lmagan kishilar bilan o'pishib

salomlashmaslik, hojatxonadan chiqqandan so'ng albatta qo'lni yuvish), shuningdek, oddiy sanitariya qoidalari (mevalarni yuvib iste'mol qilish, ovqatlanishdan avval qo'llarni sovunlab yuvish, turar - joylarni ozoda tutish, ko'chalarda ovqatlanmaslik, oziq - ovqat mahsulotlarini faqatgina maxsuslashtirilgan do'konlardan xarid qilish va boshqalar) ga qat'iy rioya qilish) beriladi.

Shunday qilib, o'quv dasturiga kiritilgan muayyan mavzular bo'yicha O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologiyaga oid meroslarini boshlang'ich sinf o'quvchilariga yetkazib berishda darslarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish ijobiy natijalarni berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andumannopov A.M. Alisher Navoiy merosi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tushunchalarini shakllantirish („Hayrat ul-abror“ dostoni maqolotlari misolida): Ped. fanl. nomz. ... diss. avtoref. - T.: Fan, 2004. - 21 b.
2. Avesto va uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni. - T.: Fan, 2001. - 19 b.
3. Avesto. Tarixiy - abadiy yodgorlik / Tarjimon: A. Mahkamov. - T.: Sharq, 2001. - 384 b.
4. Adizov B. R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ...diss. - T.: 2003. - 320 b.
5. Az - Zamaxshariy, Abu-l Qosim Mahmud. Nozik iboralar. - T.: Kamalak, 1992. - 80 b.
6. Al - Buxoriy, Imom Ismoil. Hadis. Al jome' as-sahih. 4-kitob. - T.: - Qomuslar bosh tahririyati, 1997.- 528 b.
7. Aluyeva R.Sh. Amir Temurning ma'rifiy - tarbiyaviy qarashlari: Ped. fan. nomz. ... diss. avtoref. - T.: - 2006. - 20 b.